

LA MALEDIZIONE IMPREVISTA ANALISI RETORICA DI GEREMIA 24,1-10

Enrico Scaccia*

Intraprendere uno studio sulla maledizione implica il lasciarsi attirare in un vortice avvolgente di mistero, la cui conoscenza supera inevitabilmente la comprensione umana. È immettersi in un cammino di ricerca che suscita inquietudine. È una sfida a superare le proprie paure e il timore di accostarsi a dimensioni della vita umana e soprannaturale che appaiono così oscure e tenebrose da scuotere l'animo e la mente del ricercatore. Eppure, sorprendentemente, la maledizione riesce a catalizzare verso di sé l'attenzione dell'uomo, anche dell'uomo credente.

Nell'esperienza religiosa di Israele la maledizione entra in gioco nella relazione tra Dio e il suo popolo. Diventa il linguaggio, insieme alla benedizione, con cui Dio parla di sé, del suo operato, della sua unicità a Israele perché lo riconosca "Signore". Al contempo, la maledizione regola lo svilupparsi della vita con Dio. È la norma di sussistenza dell'alleanza tra Dio e Israele, grazie alla quale viene coinvolta la dimensione decisionale del popolo, il "cuore", di cui Geremia parlerà in maniera particolare¹.

Nell'esperienza dell'uomo credente, per il quale tutto proviene dall'azione creatrice di Dio, si tratta di attuare una conversione del proprio impianto teologico scoprendo e accettando che la maledizione nasce da Dio, il Dio della vita e della salvezza. Essa, dunque, chiede al fedele di intraprendere un cammino in cui dovrà rimodellare se stesso. Riprendendo un'immagine attribuita a Israele, l'uomo deve scegliere di essere la creta lavorata nella bottega del vasaio (cfr. Ger 18) e che, non ancora perfetta nella sua forma finale, viene modellata nuovamente perché mancante di qualcosa: «Il vasaio disfa ciò che gli è mal riuscito e con la stessa creta ricomincia un altro vaso. L'uomo, invece, deve trasformare ciò che lui stesso ha deformato. Risulta così che se Dio è sovrano, l'uomo è responsabile»².

* Docente incaricato di Sacra Scrittura nell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Si veda G. BOHAK, *Ancient Jewish Magic. A History*, Cambridge 2011, 51-61.

² L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DÍAZ, *I profeti*, Roma ³1996, 571 [orig. sp. 1984].

Tale è la prospettiva con cui va interpretato il ministero profetico di Geremia. La maledizione getta una luce nuova sul significato della sua vita e della sua predicazione (parole e gesti), in un momento della storia della salvezza in cui l'Israele di Dio si sta allontanando dal proprio Signore³.

In Ger 24,1-10 si sviluppa un particolare dinamismo della maledizione, tanto che il relativo vocabolo, espresso dal sostantivo della radice לָקַח, è solo il punto culminante di un processo di giudizio che pervade tutto il testo. La pericope, inoltre, manifesta una sua particolarità: nella visione di due cesti di fichi il Signore presenta la sua intenzione di maledire separando dapprima ciò che è buono da ciò che è cattivo, per poi raggiungere il punto culminante del suo progetto con la distruzione e l'annientamento.

1. Delimitazione

Analizzando il contesto letterario dell'intero libro, si evidenzia che la pericope Ger 24,1-10 si pone a conclusione dei capp. 21-24 i quali, a loro volta, terminano la prima parte del libro, seguiti da 25,1-14⁴.

1.1. Il testo precedente (Ger 23,9-40)

La pericope del cap. 24 è preceduta da una sezione (23,9-40)⁵ che si potrebbe inti-

³ Per un approfondimento sulla funzionalità della benedizione e della maledizione in ambito profetico, con particolare riferimento a Geremia, si legga J.S. ANDERSON, *The Blessing and the Curse. Trajectories in the Theology of the Old Testament*, Eugene OR 2014, 214-241.

⁴ R.P. CARROLL, *Jeremiah. A Commentary* (= Old Testament Library), London 1986, 490: «25:1-14 constitute the summary and the closure of Part I of the tradition. Part II, the oracles against the nations (cfr. Isa. 13-23; Ezek. 25-32), begins in v. 15, but after v. 38 is interrupted by Part III in Masoretic Text (not the case in G)».

⁵ Si è fatta la scelta di considerare i vv. 9-40 come un'unica grande sezione, senza addentrarsi nella discussione circa la loro divisione interna. Solo per offrire una panoramica sintetica della questione, si riportano le proposte di alcuni esegeti: W.L. HOLLADAY, *Jeremiah. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah*, I (= Hermeneia), Philadelphia PA 1986, VII-VIII, divide questi versetti in sette parti (23,9-12; 23,13-15; 23,16-20; 23,21-22; 23,23-24; 23,25-32; 23,33-40); P.C. CRAIGIE – P.H. KELLEY – J.F. DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25* (= World Biblical Commentary 26), Dallas 1991, IX, suddividono questo blocco narrativo in sei parti (23,9-12; 23,13-15; 23,16-22; 23,23-24; 23,25-32; 23,33-40); L. BO-ADT, *Jeremiah 1-25* (= Old Testament Message 9), Wilmington DE 1982, VII, struttura questi versetti in-

tolare «Libretto contro i falsi profeti»⁶ per la comune tematica che lega le pericopi raccolte al suo interno.

Contenutisticamente si assiste a un cambio di tema: mentre al termine del cap. 23 l'attenzione è rivolta ai falsi profeti⁷, al cap. 24 il centro tematico si sposta verso la designazione della vera comunità che il Signore sceglie per continuare il suo progetto di salvezza⁸. In un certo qual modo si ripropone una sorta di continuità nella definizione del vero e del falso, dapprima in relazione ai profeti e poi in relazione alla comunità, con il confronto tra la comunità in esilio, privilegiata secondo la sorprendente visione del cap. 24, e la comunità rimasta in Giuda, alla quale si accomuna quella parte fuggita in Egitto, che invece diventa destinataria del rifiuto da parte di Dio. Il tema del giudizio, presente nei capp. 21-24, si lega con quanto li precede e manifesta un passaggio di destinatari: se nella sezione 23,9-40 il giudizio si rivolge contro i falsi profeti, in 24,1-10 esso coinvolge le due comunità. Inoltre, se da una parte il giudizio che porta a definire ciò/chi è vero o falso crea unitarietà all'interno dei capp. 21-24, dall'altra nei capp. 21-23 esso è motivo di separazione e soltanto al cap. 24 diventa occasione per aprire una porta di speranza sul futuro del popolo di Dio⁹.

Il testo, inoltre, evidenzia al cap. 23 l'uso del genere letterario dell'oracolo, mentre in 24,1 ci pone di fronte a una visione che, seppur seguita da un oracolo che la spiega, utilizza un genere letterario diverso. Letterariamente, dunque, si coglie anche il passaggio dalla poesia degli oracoli contro i falsi profeti alla prosa della visione del cap. 24¹⁰.

torno a tre parti (23,9-22; 23,23-32; 23,33-40); L.C. ALLEN, *Jeremiah. A Commentary* (= Old Testament Library), Louisville 2008, IX, divide la sezione in sole due parti (23,9-24; 23,25-40). Altri autori considerano questi versetti come un'unica grande sezione: H. MCKEATING, *The Book of Jeremiah* (= Epworth Commentaries), London 1999, 8; J. PIXLEY, *Jeremiah* (= Chalice Commentaries for Today), St. Louis MO 2004, 66.

⁶ Si veda L. STULMAN, *Jeremiah* (= Abingdon Old Testament Commentaries), Nashville TN 2005, 204.

⁷ Cfr. CARROLL, *Jeremiah*, 450.

⁸ J.R. LUNDBOM, *Jeremiah 21-36. A New Translation with Introduction and Commentary* (= Anchor Bible 21B), New York 2004, 222: «Here, following the King and Prophet Appendix (chap. 21-23), begins another major section in the book of Jeremiah, although the LXX is different in that the Foreign Nation Oracles are located after 25:13a».

⁹ Si legga R. RENDTORFF, *Teologia dell'Antico Testamento*, I (= Strumenti. Biblica 5), Torino 2001, 246-249 [orig. ted. 1999].

¹⁰ ALLEN, *Jeremiah*, 6: «At the block level an interpretive prose frame in 21:1-10 and 24:1-10 has been editorially placed around the two collections of poetic oracles in 21:11-23:40, interacting with them in several ways».

1.2. Il testo seguente (Ger 25,1-14)

Il cap. 25 ha una posizione particolare all'interno dell'intero libro, poiché ricopre la funzione di conclusione al v. 14 in relazione all'intera sezione dei capp. 1-25 e, al contempo, funge da cerniera con gli «Oracoli contro le nazioni straniere» a partire da 25,15¹¹. L'analisi del testo mette in luce il fatto che a partire da Ger 25,1 prende inizio qualcosa di nuovo e lo si può vedere ponendo a confronto le formule introduttive in Ger 24,1 e in Ger 25,1:

הֲרֵאֵנִי יְהוָה וְהִנֵּה שְׁנֵי דוֹרָאֵי תְּאֵנִים Ger 24,1
הַדְּבַר אֲשֶׁר-הָיָה עַל-יְרֵמְיָהוּ עַל-כָּל-עַם יְהוּדָה Ger 25,1

Inoltre, mentre il testo del cap. 24 è caratterizzato all'inizio dal verbo «vedere» (רָאָה) per poi lasciare spazio all'azione del «parlare», sviluppata attraverso l'immagine della «parola» (דְּבָר) e l'uso del verbo «dire» (אָמַר), nel cap. 25 l'azione prevalente è data solo dal «parlare», presentata con l'immagine dinamica della «parola» (דְּבָר) che si rivolge al profeta e poi il suo conseguente annuncio con l'uso delle radici דָּבַר e אָמַר (25,2).

Ancor più, mentre in 24,1-10 la visione e l'oracolo sono rivolti a Geremia senza che ci sia un comando esplicito di divulgare al popolo il messaggio divino, in 25,1-14 tale esplicitazione è presente. Nella visione dei cesti di fichi, infatti, la rivelazione di Dio sembra mostrarsi con un'accezione privata allo scopo di porre il profeta davanti a una nuova consapevolezza. Diversamente, in 25,2 si comanda a Geremia di divulgare al popolo quanto ricevuto da Dio.

In sintesi, la pericope Ger 24,1-10 si pone a conclusione della sezione definita dai capp. 21-24 che, a loro volta, sono inseriti come in una cornice da Ger 25,14 all'interno della prima grande parte del libro di Geremia.

2. Composizione letteraria

L'analisi critica del testo mette in luce alcune problematiche della pericope, principalmente per il rapporto tra le parti originali, riconducibili a Geremia, e le possibili

¹¹ A. WEISER, *Geremia. Capp. 1 – 25,14*, I (= Antico Testamento 20), Brescia 1987, 59 [or. ted. 41960]: «I capp. 1-25 si distinguono come sezione a se stante per il fatto che anticamente 25,1-14 era ritenuto come conclusione riassuntiva e i LXX, che sicuramente hanno conservato una disposizione anteriore, dopo 25,13 inseriscono gli oracoli contro i popoli (capp. 46-51 e 25,15-38)».

aggiunte redazionali di stampo deuteronomico¹². La composizione letteraria di Ger 24,1-10, dunque, chiede attenzione al rapporto sussistente tra Geremia e l'opera storiografica deuteronomica¹³.

2.1. *Problemi relativi all'unità della pericope*

La questione dell'unità della pericope ruota intorno al problema dell'appartenenza completa o parziale di Ger 24,1-10 al profeta Geremia¹⁴. Le posizioni degli studiosi si situano su fronti contrapposti, passando dalla certezza che la pericope sia opera completa del profeta ad attribuire il testo a una rielaborazione deuteronomica¹⁵. Weiser, ad esempio, è tra coloro che sostengono che la pericope 24,1-10 appartenga al materiale da far risalire a Geremia¹⁶. In posizione diametralmente opposta si pone Hyatt, per il quale non c'è dubbio che il cap. 24 sia appartenente al materiale in prosa di stampo deuteronomico aggiunto a quello risalente a Geremia¹⁷. Tra gli elementi che maggiormente inducono molti autori a ritenere verosimile quest'ultima posizione vi è innanzitutto la sorprendente scelta che privilegia la comunità degli esiliati rispetto a quella rimasta in Giuda. Sembra improbabile, infatti, che il profeta, il quale ha inizialmente presentato l'esilio come condanna per i peccati di Giuda, poi riporti un giudizio di Dio secondo il quale gli esiliati sono coloro dai quali Dio stesso ripartirà per una nuova storia di salvezza¹⁸. Tale cambio di rotta sembra più plausibile attribuirlo a una rilettura

¹² Cfr. J. BRIGHT, *Jeremiah. Introduction, Translation and Notes* (= Anchor Bible 21), Garden City 1965, LXXIX.

¹³ Per una presentazione sull'iter di formazione del libro di Geremia e del rapporto con la storia deuteronomica, si legga R. ALBERTZ, *Israel in Exile. The History and Literature of the Sixth Century B.C.E.* (= Studies in Biblical Literature 3), Atlanta GA 2003, 302-345; J.R. LUNDBOM, *Jeremiah Closer Up. The Prophet and the Book* (= Hebrew Bible Monographs 31), Sheffield 2010, 23-32.

¹⁴ Sulla questione relativa all'autorità di Geremia in relazione al libro profetico si invita alla lettura di E.K. HOLT, «Word of Jeremiah – Word of God. Structures of Authority in the Book of Jeremiah», in J. GOLDINGAY [cur.], *Uprooting and Planting*, Fs. L. Allen (= Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 459), New York – London 2007, 172-189: 182-186.

¹⁵ Per una visione del problema si legga J. UNTERMAN, *From Repentance to Redemption. Jeremiah's Thought in Transition* (= Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 54), Sheffield 1987, 55-87.

¹⁶ Cfr. WEISER, *Geremia*, I, 392.

¹⁷ Si veda J.P. HYATT, «The Book of Jeremiah. Introduction and Exegesis», in G.A. BUTTRICK [cur.], *The Interpreter's Bible. The Holy Scriptures in the King James and Revised Standard Versions with General Articles and Introduction, Exegesis, Exposition for Each Book of the Bible*, V. *Eccklesiastes, Songs of Songs, Isaiah, Jeremiah*, New York 1956, 777-1142: 998.

¹⁸ Cfr. anche J.P. HYATT, «The Deuteronomic Edition of Jeremiah», in B.W. KOVACS – L. PERDUE [cur.], *A Prophet to the Nations. Essays in Jeremiah Studies*, Winona Lake OH 1984, 247-267, 258.

della cattività babilonese elaborata proprio dalla comunità degli esuli. In tal modo il luogo della composizione potrebbe essere Babilonia e il periodo di composizione sarebbe quello esilico o postesilico¹⁹.

Un aspetto, però, mette in discussione la matrice deuteronomica e la datazione postesilica: nel cap. 24 si fa menzione soltanto della prima delle due deportazioni subite dal popolo²⁰. Se il testo è postesilico e frutto dell'influenza deuteronomica, come mai non fa riferimento alla seconda deportazione? L'appartenenza della pericope a Geremia, invece, potrebbe dare ragione del fatto che la seconda deportazione non è ancora avvenuta. È anche vero che Geremia non ha seguito il gruppo degli esuli a Babilonia. Rimane, pertanto, il dubbio se sia lui l'autore della pericope 24,1-10, in cui la comunità degli esuli risulta privilegiata rispetto a quella rimasta in Giuda²¹. Non si può negare che a dar ragione dell'influenza deuteronomica nella pericope è il linguaggio utilizzato nel testo. I punti nodali che pongono gli studiosi su posizioni diverse sono: a) v. 1, il riferimento storico; b) vv. 5,8, le due formule che introducono il messaggio di Dio; c) v. 8, il riferimento a coloro che sono in Egitto; d) vv. 7-10, alcune espressioni ritenute glosse deuteronomiche²².

Nella difficoltà di trovare la via per la risoluzione di una questione che rimane aperta, la posizione più plausibile è quella che afferma la presenza nella pericope di una parte da attribuire a Geremia, accettando al tempo stesso l'esistenza di inserzioni posteriori di stampo deuteronomico²³.

¹⁹ Si legga R.J.R. PLANT, *Good Figs, Bad Figs. Judicial Differentiation in the Book of Jeremiah* (= Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 483), New York – London 2008, 86-87. In relazione alla redazione ultima del libro di Geremia, cfr. C.R. SEITZ, *Theology in Conflict. Reactions to the Exile in the Book of Jeremiah* (= Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 186), Berlin – New York 1989, 222-235.

²⁰ Si legga CARROLL, *Jeremiah*, 483-484.

²¹ Queste considerazioni aprono la strada all'ipotesi di May – seppur criticata da Holladay nel suo commentario (cfr. HOLLADAY, *Jeremiah*, I, 656-657) – secondo il quale dietro il libro di Geremia ci sarebbe il lavoro di un biografo anonimo diverso da Baruc: si veda H.G. MAY, «Towards an Objective Approach to the Book of Jeremiah: the Biographer», in *Journal of Biblical Literature* 61 (1942) 149-155.

²² Una presentazione delle varie posizioni e delle problematiche relative alle inserzioni deuteronomiche in Ger 24 è offerta in W.J. WESSELS, «Jeremiah 24:1-10 as a Pronouncement of Hope?», in *Old Testament Essays* 4 (1991) 397-407: 399-404. Si legga anche J.J. JACKSON, «A Vision of Figs: Current Problems in Research», in *Proceedings, Eastern Great Lakes and Midwest Biblical Society* 7 (1987) 143-157: 151; e l'analisi di LUNDBOM, *Jeremiah 21-36*, 224-226. Si confrontino le espressioni della letteratura deuteronomica in M. WEINFELD, *Deuteronomy and Deuteromistic School*, Oxford 1972, 327.334.335.346-347.348.349.354.357.

²³ Cfr. W. RUDOLPH, *Jeremia* (= Handbuch zum Alten Testament 12), Tübingen 1958, 134; BRIGHT, *Jeremiah*, 192-194; HOLLADAY, *Jeremiah*, I, 654-655; D.R. JONES, *Jeremiah. Based on the Revised*

2.2. Unità della pericope e possibile struttura interna

Ponendosi dinanzi alla pericope con un approccio sincronico, intento a cogliere gli aspetti di unità presenti nel testo, risultano puntuali le osservazioni di Lundbom. Dando ragione della presenza della b e della a , egli definisce non solo la delimitazione della pericope nei vv. 1-10, ma anche la sua divisione interna: visione (vv. 1-4) e oracolo (vv. 5-7; vv. 8-10)²⁴. L'approccio di Lundbom evidenzia un punto certo: il testo passa dalla visione all'oracolo esplicativo. Si configura, dunque, come un testo unitario sviluppato intorno al dialogo tra i due personaggi presenti sulla scena, cioè Dio e Geremia.

Punto di riferimento imprescindibile per la struttura della pericope è lo studio di Long. Egli mette in luce due movimenti in questo dialogo secondo la struttura domanda-risposta, grazie ai quali trovano vita la visione (annuncio della visione) e poi l'oracolo (spiegazione della visione). Quest'ultima parte più corposa si sviluppa intorno al parlare di Dio, che prima chiama in causa il profeta perché ponga attenzione agli oggetti mostrati, poi spiega il messaggio racchiuso negli stessi oggetti. Il tutto ha come fulcro l'espressione הִנֵּה che consente lo sviluppo dell'intera scena. In tutto questo Long tiene particolarmente presente il riferimento e il confronto con le visioni narrate in altri libri profetici, specialmente nel profeta Amos, pur non mancando anche all'interno del libro di Geremia alcuni brani che mostrano una struttura pressoché uguale²⁵. Difatti P.C. Craigie, P.H. Kelley e J.F. Drinkard jr. evidenziano paralleli strettissimi di Ger 24,1-10 con altri brani all'interno del libro, come il cap. 18²⁶.

Un'attenzione particolare richiede il v. 3, come snodo e passaggio dall'azione di Dio al coinvolgimento del profeta. Alcuni autori strutturano il testo dando maggiore risalto a questo versetto e ponendolo a se stante, come fulcro intorno al quale ruota la dinamica della pericope. Così Allen suddivide il testo in tre parti: a) vv. 1-2, la presentazione delle due entità; b) v. 3, un dialogo con domanda e risposta; c) vv. 4-10, un'interpretazione per ogni entità²⁷. Niditch, invece, individua quattro sezioni: a) vv. 1-2; b) v. 3; c) vv. 4-7; d) vv. 8-10. La sua analisi, oltre che poggiare sul contenuto espresso, tiene conto anche dei rimandi stilistici ripetuti nel testo, che consentono di

Standard Version (= New Century Bible Commentary), Grand Rapids MI 1992, 317-320; CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 357.

²⁴ Si legga LUNDBOM, *Jeremiah 21-36*, 224.

²⁵ Si confronti B.O. LONG, «Reports of Visions among the Prophets», *Journal of Biblical Literature* 95 (1976) 353-365: 357.

²⁶ Cfr. CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 357.

²⁷ Cfr. ALLEN, *Jeremiah*, 275.

rilevare l'unità interna della pericope²⁸. Altri autori, dando maggiore rilievo alla successione visione-oracolo, pongono il v. 3 come facente parte delle due parti: visione (vv. 1-3), oracolo (vv. 4-10). Holladay suddivide ulteriormente l'oracolo divino (vv. 4-10) in introduzione (v. 4) e spiegazione relativa alle immagini dei fichi buoni (vv. 5-7) e cattivi (vv. 8-10)²⁹.

La scelta del presente studio è di dare rilievo al dialogo tra il Signore e il profeta, facendo leva sui due diversi modi di presentare il messaggio divino: l'immagine e la parola. Per tale motivo si privilegia la strutturazione che vede da una parte la visione (vv. 1-3) e dall'altra l'oracolo (vv. 4-10).

2.3. Proposta di composizione e struttura retorica della pericope

Si ritiene, dunque, che la pericope, malgrado le aggiunte redazionali deuteronomiche, presenti una sua organicità a livello contenutistico e retorico. Per far cogliere i vari rimandi retorici e lessicali, la traduzione presentata sarà il più possibile letterale nel rispetto della struttura grammaticale ebraica. La struttura tiene presente la divisione del testo secondo la disposizione dei segni retorici del Testo Masoretico, così la **א** consente di individuare nella sequenza i singoli passi, mentre la **ב** permette di individuare nel passo le singole parti.

Date queste prime indicazioni di metodo, si può schematizzare la struttura retorica della sequenza come segue:

1 Sequenza	vv. 1-10									
2 Passi	vv. 1-3				vv. 4-10					
4 Parti	vv. 1-2			v. 3	vv. 4-7			vv. 8-10		
10 Brani	v. 1a	v. 1b	v. 2	v. 3	vv. 4-5a	vv. 5b-6	v. 7	v. 8	v. 9	v. 10

3. Analisi esegetica

L'interpretazione della pericope suddivide dapprima i due passi (vv. 1-3; vv. 4-10) e poi le singole parti in ogni passo. Dopo aver riproposto il testo da esaminare in ogni singola parte, si passa alla sua struttura retorica e all'interpretazione.

²⁸ Si legga S. NIDITCH, *The Symbolic Vision in Biblical Tradition* (= Harvard Semitic Monograph 30), Chico CA 1980, 64-65.

²⁹ Cfr. HOLLADAY, *Jeremiah*, I, 656. Si veda anche WESSELS, «Jeremiah 24:1-10?», 399.

3.1. Primo passo (Ger 24,1-3): la visione

Nel primo passo l'attenzione è totalmente rapita dalla visione dei due cesti di fichi. Il verbo «vedere», infatti, è preminente (mentre nel secondo passo è assente). Il passo si divide in due parti (vv. 1-2; v. 3) identificabili per il fatto che, mentre nella prima parte si assiste a quanto Dio fa vedere al profeta con la descrizione degli oggetti, nella seconda Dio coinvolge Geremia affinché riconosca gli oggetti posti dinanzi a lui.

3.1.1. Prima parte (vv. 1-2)

a) Struttura retorica

v. 1

A	Mi fece vedere	il Signore	ed ecco
A¹	due	cesti	di fichi
B	posti	davanti	
B¹	il Tempio	del Signore	

A	dopo che aveva fatto deportare	Nabucodònosor	re di Babilonia
A¹	Ieconia	figlio di Ioiachim	re di Giuda
B	i capi	di Giuda	
C	gli artigiani	e i fabbri	da Gerusalemme
B¹	e li ha fatti condurre	a Babilonia	

v. 2

A	un cesto	di fichi	buoni molto
B	come fichi		primaticci
A¹	e un altro cesto	di fichi	cattivi molto
B¹	che non possono essere mangiati		per la cattiva qualità

La parte è composta da tre brani (v. 1a; v. 1b; v. 2), ognuno dei quali è formato da due segmenti. Ciascun brano presenta un tassello dell'unica grande scena che, come una cornice, offre gli elementi essenziali per identificare la visione: l'agire di Dio e l'oggetto da vedere (cesti di fichi), intermezzati da un rimando storico che costruisce un ponte tra il piano divino e il piano umano, testimoniando la loro interazione.

La presenza di Dio è preminente nel primo brano, sia per l'esplicitazione del nome divino ripetuta ben due volte (יהוה) che per la locazione della visione presso il Tempio. Inoltre, la forma verbale *hifil* della radice ראה offre da subito la prospettiva corretta della scena: tutto parte da Dio e si svolge nel suo "spazio", mentre Geremia è solo destinatario della visione. La particella «ecco» (הנה) sembra aprire il sipario della scena come in un teatro, dove agli occhi degli spettatori viene offerto lo sfondo davanti al quale l'opera andrà a prender vita. Sembra non interessare allo spettatore-veggente-profeta capire come siano giunti quei due cesti di fichi dinanzi al Tempio del Signore. La cosa che appare evidente è che ora essi rientrano nello spazio di Dio antistante il Tempio.

L'oggetto della visione, solo accennato nel primo brano, trova ampio spazio nel terzo brano, con la presenza per ben tre volte del relativo sostantivo «fichi» (תאנים). Qui la scena prende forma e questi oggetti assumono il loro ruolo secondo quanto il regista divino ha ideato. La struttura retorica del terzo brano è fin troppo evidente: due segmenti bimembri totalmente simili che si distinguono solo negli elementi che identificano la diversa qualità dei fichi. Spicca in maniera chiara l'intento di porre in netta opposizione la qualità dei due cesti di fichi che vengono classificati con un'accezione superlativa, per cui l'avverbio «molto» (מאד), ultimo elemento del primo membro di ogni segmento (A e A¹), segna la distanza e il grado di separazione tra i due segmenti. Un altro elemento evidente nel confronto tra i secondi membri di ogni segmento è che, seppure il verbo preminente di tutta la parte è la radice ראה («vedere»), la differenza sostanziale tra i due cesti di fichi non risiede nel loro aspetto ma nel loro gusto. In maniera particolare ciò è sottolineato nel secondo membro del secondo segmento (B¹), dove la differenziazione dei fichi molto cattivi è data dal fatto che «non possono essere mangiati» (לא יאכלנה).

Posto al centro, quasi come spartiacque o meglio come ponte tra gli oggetti in visione e il momento storico di Israele, è il secondo brano. Formato da due segmenti, esso fa cogliere il contrasto e l'opposizione dei due rimandi geografici a Babilonia (A e B¹) da una parte, e dall'altra a Giuda (A¹ e B) e a Gerusalemme (C); anzi, ponendo «Babilonia» come ultimo termine dei membri più estremi, la percezione è che la potenza babilonese abbia circondato, braccato e schiacciato Giuda e Gerusalemme fino a soffocarle. La contrapposizione nel primo segmento tra i suoi due membri (A e A¹) e la contrapposizione tra le due potenze esplicitata con i nomi dei loro rispettivi re, con la qualifica di «re di Babilonia» (מלך-בבל) e «re di Giuda» (מלך-יהודה), segnano una sorta di duello che si conclude con la sconfitta di Ieconia.

Può risultare strano che, dopo un primo brano nel quale è preminente la presenza del Signore come unico attore della scena, nel secondo brano egli risulti assente. Stavolta è Nabucodònosor l'autore principale di un'azione addirittura contro Israele, tanto che è per mano sua che Giuda è portato in esilio. Sembra che Dio non ci sia o che la potenza di Babilonia sia più forte anche di lui: si noti l'uso della forma *hifil* della radice

הַלֵּל a definire l'azione di Nabucodònosor che richiama quella di Dio nel primo brano. Appare un Dio accondiscendente, che guarda tutto dall'alto e che non muove la sua potente mano. Potrebbe sembrare inerme, ma tutto è rimandato all'oracolo nel secondo passo della pericope: le parole di Dio spiegheranno che tutto, anche quest'azione potente dei Babilonesi, rientra in un particolare disegno di salvezza.

b) Interpretazione

La scena si apre con un'azione improvvisa e inaspettata, nella quale Dio non utilizza da subito la forza della parola ma sfrutta l'efficacia di un'immagine. Questa ha un effetto prorompente nell'interiorità di colui che la osserva: attraverso l'impressione che essa rilascia, questi inizia quel processo di decodificazione che lo porterà a cogliere il messaggio che il mittente desidera trasmettere. Per tale motivo si ritiene che, seppure importanti, tutte le ipotesi di interpretazione della radice ראה in relazione al fatto se Geremia stia realmente vedendo degli oggetti³⁰ o essi siano soltanto frutto di una visione interiore³¹, se egli si trovi in una dimensione di estasi o meno³², non possono diventare il punto catalizzatore del testo. Centro di tutta questa parte della sequenza, piuttosto, è l'immagine stessa, cioè i fichi e il valore simbolico che essi possiedono³³.

La collocazione dei fichi presso il Tempio è un elemento di non facile interpretazione. Essa ha sollecitato una prima linea interpretativa secondo cui i fichi sarebbero un'offerta al Tempio³⁴, e questo avvalorerebbe la posizione secondo la quale la visione è reale e non un sogno. È pur vero che diventa difficile giustificare i motivi che spin-

³⁰ Cfr. A. ROFÉ, *Introduzione alla letteratura profetica* (= Studi biblici 111), Brescia 1995, 94-95 [orig. ingl. 1992].

³¹ Si legga HOLLADAY, *Jeremiah*, I, 656-657.

³² L'interpretazione che questo studio ritiene più plausibile è che Geremia stia realmente guardando i due cesti di fichi e che proprio nel guardarli ne colga un significato che va oltre quello immediato. Si concorda con la posizione di Lindblom, il quale afferma che i due cesti di fichi osservati da Geremia sono reali e che egli non si trovi in un processo di estasi. Per tali ragioni più che parlare di «visione» egli parla di «percezione simbolica»: cfr. J. LINDBLOM, *Prophecy in Ancient Israel*, Oxford 1962, 140-141. La posizione di Lindblom è seguita anche da LUNDBOM, *Jeremiah 21-36*, 228.

³³ Si legga M. GRILLI CAIOLA – P.M. GUARRERA – A. TRAVAGLINI, *Le piante nella Bibbia*, Roma 2013, 33.

³⁴ Si confronti LUNDBOM, *Jeremiah 21-36*, 227; W. ZIMMERLI, «Visionary Experience in Jeremiah», in R. COGGINS – M. KNIBB – A. PHILIPPS [cur.], *Israel's Prophetic Tradition*, Fs. P.R. Ackroyd, Cambridge 1982, 95-118: 110; ALLEN, *Jeremiah*, 276; CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 358; BOADT, *Jeremiah 1-25*, 198. H.G. REVENTLOW, *Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia*, Gütersloh 1963, 88-89, invece, mostra dei dubbi su tale interpretazione.

gono un fedele a offrire al Tempio dei fichi cattivi, consapevole che il Signore ha comandato di offrire solo le primizie della terra (cfr. Lv 22,20-21)³⁵.

Nel rispetto delle varie ipotesi che si possono costruire per dare soluzione a domande ancora aperte, si può ritenere che la linea interpretativa più consona sia quella per la quale bisogna lasciar parlare l'immagine così come viene presentata. Ognuno degli elementi che la compongono, preso singolarmente, ha un suo significato, ma è in questo nuovo insieme che bisogna cercare la loro intelligenza: ci si trova presso un luogo santo, davanti al Tempio, davanti a Dio, e lì ci sono due cesti che contengono fichi – non importa se offerti o meno – dei quali alcuni molto buoni e altri molto cattivi. Diametralmente opposti e posizionati davanti a Dio, essi fanno pensare a una dimensione di giudizio, come se davanti a un giudice fossero poste due persone di cui l'una è giusta e da salvare, l'altra è colpevole e da condannare. Anche se i fichi non verranno assaggiati, si ha il coinvolgimento del sapore oltre che della vista e così facendo si rende maggiore la partecipazione del destinatario. La sottolineatura della differenza qualitativa dei fichi fa cogliere da subito le reazioni conseguenti per ognuno dei cesti. Non stupisce, infatti, che nella spiegazione dell'immagine si arrivi a considerazioni dure nei confronti dei «fichi molto cattivi» perché, in effetti, qualunque uomo li avrebbe gettati via in quanto immangiabili.

In tutto questo, l'annotazione storica, che rimanda a un periodo sufficientemente identificabile³⁶, interrompe il dinamismo della scena teatrale, assumendo i tratti della storia umana che, incontrandosi con quella divina, diventa lo scenario di un libero e particolare progetto di Dio. Nel secondo brano di questa prima parte, infatti, pare che la vicenda di Israele sia definita soltanto dall'azione dei Babilonesi che, con la loro forza, hanno causato l'esilio di Giuda. E il Signore in tutto questo? La storia del popolo di Dio può determinarsi solo per mano umana senza che il Signore faccia qualcosa, che la orienti? La presenza del nome divino nel primo brano fa capire che la storia rimane nella vo-

³⁵ WEISER, *Geremia*, I, 394, giudica impossibile pensare che si offrano al Tempio fichi non buoni, per cui ritiene che tale visione sia solo interiore e diversa da quella narrata in 1,11ss., a meno che, tenuto conto delle affinità con Am 8,1ss., si pensi a una riflessione personale "rivestita" da visione.

³⁶ ALLEN, *Jeremiah*, 275, ritiene che, dalle specificazioni temporali in 24,1-2, si faccia riferimento a un periodo dopo la prima deportazione del 597. Si tratta di un'interpretazione di quanto si dirà al v. 5 e di un uso intertestuale di 2Re 24,14-16. Il nome Ieconia – Ioiakin in 2Re – è in accordo con la forma usata nella prosa di Ger 27,20; 28,4; 29,2. Anche J.M. BRACKE, *Jeremiah 1-29* (= Westminster Bible Companion), Louisville KY 2000, 195, concorda che il v. 2 consente di collocare il riferimento storico di tale visione dopo la prima deportazione a Babilonia (597), ma prima della caduta di Gerusalemme (587). CARROLL, *Jeremiah*, 482, condivide la convinzione che il testo riguarda le vicende che vanno dal 598 al 588/587 e verte sullo scontro tra le due comunità: quella dell'esilio e quella rimasta a Gerusalemme, comprendente anche quella fuggita in Egitto probabilmente dopo l'assassinio di Godolia.

lontà dell'unico che possa definirsi Signore, Onnipotente e Salvatore, per cui tutto passa per le sue mani: il passato, il presente e quello che per il futuro egli ha pensato. Tuttavia, la causa che ha portato Giuda a Babilonia³⁷ è data dalle scelte del popolo contrarie al volere di Dio; ne consegue che la salvezza futura dovrà attraversare una fase di giudizio divino che separi il "peccato" e la "morte" dalla "vita".

La componente del giudizio è implicita già nel disporre due realtà uguali (fichi) ma fondamentalmente diverse. È proprio il numero due a indicare la diversità, ma è anche vero che la separazione potrebbe leggersi come un rimando a un nuovo atto creativo. Non passano inosservati gli aggettivi che contraddistinguono le due tipologie di fichi: buono (טוֹב) e cattivo (רַע). Una distinzione che, per lo sguardo attento e l'animo sollecito di Geremia, non possono non alludere, oltre che a una questione meramente gustativa, anche al mostrarsi giusti davanti a Dio.

3.1.2. Seconda parte (v. 3)

a) Struttura retorica

v. 3

A	Disse	il Signore	a me:
A¹	«Che cosa tu	stai vedendo	Geremia?»
B	Dissi:	«Fichi	
C	I fichi	buoni	sono buoni molto
C¹		e i cattivi	sono cattivi molto
B¹	che non possono essere mangiati		per la cattiva qualità»

La parte è composta da un brano formato da tre segmenti. Come nella prima parte il verbo vedere nella forma *hifil* ha evidenziato che l'azione è stata originata solamente da Dio e ha raggiunto Geremia, ora l'immagine della parola che si rivolge a Geremia rafforza la certezza che nulla si muove, prende vita, acquista senso e significato se non nasce da Dio. La parola e il parlare di Dio suscitano la parola e il parlare dell'uomo: lo stimolo e il motivo per il quale l'uomo può parlare, e specialmente il profeta, è perché prima ancora è Dio che ha parlato a lui (**A** e **B**). La parola che giunge a Geremia

³⁷ Per un approfondimento sulla figura di Babilonia, specialmente in relazione ai capp. 21-24, cfr. J. HILL, *Friend or Foe? The Figure of Babylon in the Book of Jeremiah MT* (= Biblical Interpretation Series 40), Leiden – New York – Köln 1999, 72-88.

lo sollecita e lo sprona a una risposta. L'accentuazione del verbo «vedere» sembra rendere ragione del fatto che ciò che Geremia guarda è reale e, forse, è proprio questo il punto di partenza dal quale Dio vuole far procedere il cammino del profeta: constatare la realtà dell'immagine perché lo sguardo sappia cogliere un significato che va oltre quanto si sta vedendo³⁸.

Il primo segmento (A-A¹) concentra l'attenzione sul particolare rapporto tra il Signore e Geremia: l'immagine ha bisogno di una intermediazione, di un profeta che sappia leggere in essa il messaggio che Dio vi ha posto. Però egli non può farlo da solo, ed è sempre Dio che lo conduce a scrutare il senso più profondo di ciò che vede: immagine e parola si intrecciano per rivelare un unico grande messaggio.

In questa seconda parte si passa dal «vedere» (ראה) al «dire» (אמר): se nella prima parte il Signore ha attivato lo sguardo di Geremia preparando la scena dinanzi ai suoi occhi, ora attiva il suo udito e, chiamandolo in causa in maniera piena, ne sollecita anche il gusto. Sembra come se lo sguardo di Dio e lo sguardo del suo profeta debbano porsi all'unisono tanto quanto il gusto di entrambi, affinché anche il giudizio di Dio e quello di Geremia giungano alla stessa conclusione. La risposta di Geremia alla provocazione divina è perfettamente coerente con quanto Dio gli sta mostrando (C, C¹ e B¹): il Signore e il profeta sono ora sulla stessa lunghezza d'onda.

La risposta del profeta è estremamente essenziale: viene pronunciato solo il sostantivo «fichi». La sua risposta è retoricamente eloquente tanto che, nel ripetere in modo pedissequo la distinzione già evidenziata da Dio, sembra dire che ora i suoi occhi sono diventati gli occhi stessi del Signore.

b) Interpretazione

Il coinvolgimento di Geremia è rilevante nella visione, guidato da Dio stesso a parteciparvi attivamente³⁹. Il v. 3, però, dice anche un'altra verità: non si può cogliere il messaggio di Dio se non si è all'unisono con lui, se non si osserva la realtà allo stesso

³⁸ Cfr. J.L. SICRE DÍAZ, *Profetismo in Israele. Il profeta, i profeti, il messaggio*, Roma 1995, 104 [orig. sp. 1992]: «Il lettore ha l'impressione che in esse [le visioni] non ci sia nulla di strano. Il profeta percepisce la medesima cosa che può vedere qualsiasi Israelita: un ramo di mandorlo, una pentola sul fuoco, due cesti di fichi. A partire da un dato immediato giunge a una percezione più profonda della realtà. Ciò che ha davanti gli consente di scoprire qualcosa di nuovo, invisibile a occhi comuni, per captare la realtà in una forma diversa o comprendere in modo più profondo l'azione di Dio».

³⁹ Similmente ad altre visioni, il tutto si sviluppa in un dialogo domanda-risposta (Ger 1,11-14; Am 7,7-8; Zc 5,1-4) dove si pongono già i preliminari dell'interpretazione nel mostrare da parte di Dio fichi buoni e cattivi (cfr. ALLEN, *Jeremiah*, 276).

modo e se non la si decodifica secondo i criteri interpretativi divini⁴⁰. In questo sta il carattere distintivo di un profeta. Se all'inizio egli è presentato come un uomo simile a tanti altri, il cui sguardo constata ciò che anche altri uomini potrebbero vedere, poi è l'ascolto privilegiato della parola divina l'elemento che lo pone su un piano diverso e lo prepara a leggere la scena come soltanto a un profeta è consentito. Il solo sguardo, infatti, senza l'accostamento della parola, non può far cogliere il vero messaggio di Dio. Ma anche un altro aspetto del profeta è coinvolto: il gusto. La sottolineatura della qualità dei fichi evidenzia che la partecipazione di Geremia non può limitarsi a una constatazione esterna: benché i fichi non vengano mangiati, egli deve porsi con tutta la sua sfera sensoriale nel messaggio divino. Questo perché anche il profeta possa giungere alla conclusione del rifiuto dei fichi cattivi e, quindi, non rischi di rimanere sorpreso del rifiuto stesso di Dio.

Il testo presenta il giudizio come una conseguenza inevitabile. Sembra che Dio giunga in una fase di passaggio veramente importante, in cui egli deve necessariamente "recidere" qualcosa per consentire il progresso della storia della salvezza. Come in tutti i passaggi, ci sono cose/persona da lasciare e altre da trovare, così Dio preannuncia con chiarezza questa sua intenzione.

3.1.3. *Lettura d'insieme del primo passo (Ger 24,1-3)*

Il primo passo presenta la visione che inserisce il profeta in un alone di mistero e di incomprendimento. Dio apre il sipario su una scena che suscita tanti dubbi interpretativi: come spiegare la presenza di fichi molto cattivi accanto al Tempio del Signore, luogo santo che dovrebbe accogliere solo le primizie della terra? Colui che si pone dinanzi a quest'immagine rimane perplesso: perché il Signore consente che dinanzi a sé vi siano prodotti della terra che non si possono mangiare, non si possono gustare e che, inevitabilmente, dovranno essere scartati? L'immagine potrebbe forse alludere alla grande misericordia divina, esprimendo la convinzione che dinanzi al Santo i fichi molto cattivi possono stare accanto a quelli buoni. Questa vuole essere l'immagine che esprime la bontà di un Dio che accetta tutti? O forse la scena ha uno scopo totalmente opposto e prepara, invece, lo sfondo per un'azione di giudizio da parte del Giusto? L'interpretazione oscilla tra questi due versanti contrapposti: far risaltare la misericordia di Dio (dinanzi a lui coesistono fichi buoni e cattivi da mangiare), oppure essere l'occasione per un suo giudizio (egli distingue quali fichi siano buoni e quali cattivi). L'immagine da sola non consente una chiara interpretazione.

⁴⁰ Si veda CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 358.

Sorprende, ma non troppo, che Dio scelga di coinvolgere il suo profeta: cosa spinge l'Altissimo, che non ha certo bisogno dell'uomo per portare avanti i suoi progetti, a chiedere parere al profeta? Forse Geremia non è totalmente all'unisono con il suo Signore? Anche Geremia si trova in bilico e a lui non viene chiesto altro se non prendere atto: non gli è chiesto un parere né un giudizio e il suo osservare, il suo rispondere, non sono altro che una presa di coscienza della verità di una situazione. Dio sta preparando il terreno affinché Geremia sia a conoscenza di quello che egli intende fare, pur senza permettergli di coglierne i motivi.

Le incertezze di questa prima parte fanno nascere l'esigenza di una spiegazione da parte di Dio e inducono l'osservatore a sentire il bisogno di una parola chiarificatrice: non basta vedere per cogliere il senso della visione, c'è bisogno che qualcuno la spieghi con un oracolo.

3.2. Secondo passo (Ger 24,4-10): l'oracolo

Il secondo passo presenta l'oracolo che spiega il significato della visione posta davanti agli occhi di Geremia. Diversamente dal primo passo, in questi versetti è predominante la dinamica del parlare, evidenziata soprattutto dall'uso del verbo «dire» (אמר): dopo che gli occhi hanno preso atto dell'immagine dei fichi, ora la parola consente al profeta di coglierne il significato. L'intero passo è strutturato in due parti (vv. 4-7; vv. 8-10), nelle quali il Signore svela le identità di ognuno dei due cesti e annuncia la sua sorprendente scelta di predilezione per uno di loro.

3.2.1. Prima parte (vv. 4-7)

a) Struttura retorica

v. 4

A	E fu	la parola	del Signore
B	verso di me	dicendo:	

v. 5

A¹	«Così	dice	il Signore
B¹	Dio	d'Israele:	

A	Come fichi	buoni	questi
A¹	così considero	i deportati	di Giuda
B	che ho mandato	dal luogo	questo
C	nel paese	dei Caldei	per il bene loro

v. 6

C¹	E pongo	il mio sguardo su di loro	per il bene loro
B¹	e li faccio tornare	verso il paese	questo
D	e li edifico	e non li demolisco	
D¹	li pianto	e non li sradico	

v. 7

A	Do a loro	un cuore	per conoscere me
B	perché	io [sono]	il Signore
C	e sono	per me	come un popolo
C¹	e io sono	per loro	come Dio
B¹	e	torneranno	a me
A¹	con tutto	il cuore	

La parte è composta da tre brani: (vv. 4-5a) due segmenti; (vv. 5b-6) quattro segmenti; (v. 7) due segmenti.

Similmente al primo passo, anche nel secondo passo ritorna la grande presenza del Signore che riempie tutta la scena. La sottolineatura ridondante del parlare di Dio (אמר), cui si associa l'azione dinamica della parola (דבר) che si muove andando verso Geremia, catalizza l'attenzione verso l'ascoltare e non più verso il vedere. Il ripetersi del nome divino (יהוה) negli ultimi termini dei membri (A e A¹) e la specificazione «Dio d'Israele» (אלהי ישראל) fanno memoria di quella salvezza giunta in passato grazie al Dio della vita, il Dio vicino, colui che ha agito con eventi concreti donando una nuova vita a Israele. Il termine «così» (כה) rende la concretezza delle parole divine: non soltanto indirizza l'attenzione di Geremia verso ciò che Dio dirà, ma conferma la fedeltà dell'Onnipotente nel realizzare ciò che dice. È evidente il richiamo alla formula di alleanza del v. 7, tanto da formare la cornice entro la quale il Signore esprime la sua volontà che, nei confronti dei fichi buoni, è una rinnovata proposta di salvezza.

Il secondo brano è piuttosto articolato al suo interno, anche se presenta richiami retorici ben identificabili. Il primo segmento consente, in una maniera chiara e limpida (כנה), l'identificazione del cesto di fichi buoni, ponendo in relazione l'aggettivo «buoni» (טוב) con il sostantivo «deportati» (גלות), entrambi termini medi nel segmento. Da notare, ancora, che l'avverbio «molto» (מאד) non viene espresso né nel caso dei fichi buoni né nel caso dei fichi cattivi (v. 8): non c'è necessità di mettere a confronto i due cesti, per cui l'attenzione si focalizza su ciascuno di essi. Il primo segmento non presenta una motivazione che giustifichi l'affermazione espressa, ma semplicemente la rende evidente. Il posto centrale, in questo secondo brano, è ricoperto dalla rivelazione

che l'esodo in Babilonia è stato una scelta progettata dal Signore. Seppure Dio non venga citato nel rimando storico del v. 1, l'esperienza esilica è nata dalla sua volontà, dunque i Babilonesi sono stati solo il mezzo per raggiungere questo scopo. La finalità è chiaramente esplicitata dall'espressione parallela ripetuta in **C** e **C¹** (לְטוֹבָה). Come in **B** è Dio che ha mandato in esilio il suo popolo, così specularmente in **B¹** è Dio che lo fa tornare, avendo come punto di riferimento sempre la Terra, dono del suo amore, presentata sia con l'espressione «questo luogo» sia mediante il più comune sostantivo «paese» (אֶרֶץ). Tutta l'azione di Dio è circondata da un alone di bene, nel senso che tutto ciò che egli ha pensato per i fichi buoni è solo «per il loro bene» (לְטוֹבָה). I membri centrali **C** e **C¹** sono la vera sorpresa del brano: l'esodo è un'esperienza positiva per quella parte di popolo che Dio ha scelto! Il parallelismo di questi due membri fa anche intuire che, se lo sguardo attento e premuroso di Dio è per il bene del popolo, tale sguardo, posto in parallelo con l'esodo, non si è mai allontanato neanche durante l'esperienza in Babilonia, per cui niente è per la morte ma tutto è per la vita secondo il progetto di Dio. L'ultimo segmento (**D-D¹**) conferma l'intento di ricostruire qualcosa di nuovo da parte del Signore, una storia nuova ma in continuità col passato. Sono richiamati i verbi che hanno caratterizzato la vocazione di Geremia (1,10)⁴¹, anche se stavolta Dio entra in scena di persona senza servirsi di un intermediario, perché è il suo amore verso Israele che viene messo in gioco.

Il terzo brano potrebbe essere definito un testo intimo, poiché sulla scena appaiono solo i due amanti principali: Dio e il popolo. La struttura concentrica è definita a partire da una cornice caratterizzata dal sostantivo «cuore» (לֵב), che è la sede delle scelte ragionate. Il primo membro del primo segmento (**A**) fa cogliere che la relazione tra i due amanti è gratuita. In essa è Dio che «regala» (נָתַן) qualcosa di particolarmente prezioso alla sua amata-Israele affinché possano conoscersi, cioè riscoprirsi in tutta la loro reciprocità (cfr. Os 2,16). Tale esperienza trova riscontro nel terzo membro del secondo segmento (**A¹**), dove l'espressione «con tutto il cuore» (בְּכָל-לֵבָב) fa da chiusa all'intero messaggio. Quasi a custodia della formula dell'alleanza che si trova al centro (**C-C¹**) si erge la presenza di Dio, il vero «cuore» di tutta l'esperienza del popolo eletto. Essa viene presentata sia dagli ultimi elementi dei due membri (**B** e **B¹**), sia dall'esplicitazione del soggetto con il pronome personale (אֲנִי) e come parte del complemento di moto a luogo figurato (אֶלַי). Il centro di tutto il brano è il testo della formula di alleanza: lo scambio d'amore tra Dio e il suo popolo.

⁴¹ Dal confronto di Ger 1,10 e Ger 24,6 si coglie, però, qualche differenza: al cap. 1 il soggetto è Geremia, mentre al cap. 24 è Dio. Inoltre, in 1,10 sono esplicitate quattro radici di distruzione (נָחַץ, נָחַץ, אָבַד, נָחַץ) e due di costruzione (בָּנָה, נָשַׁע), al cap. 24 si trovano solo quattro azioni: due di distruzione (נָחַץ, הָרַס) e due di costruzione (בָּנָה, נָשַׁע).

b) Interpretazione

La scena inizia con una modalità espressiva tipica, che consente il passaggio dalla visione all'oracolo: l'immagine della parola che va verso Geremia carica la scena di un impatto ancora più forte rispetto al solo parlare di Dio. Non viene usata soltanto la radice «dire» (אמר) ma è chiamata in causa proprio la «parola» (דבר) che, muovendosi, esprime l'azione solenne di un messaggio che da Dio raggiunge il suo profeta. Il testo, infatti, introduce una volontà di Dio particolare e sorprendente. Tutto prende inizio dall'esplicitazione del vero autore dell'esilio. In un primo momento si è potuto pensare che quest'evento fosse stato causato dalla straripante forza dei Babilonesi che ha sconfitto Giuda e lo ha strappato dalla Terra, un'azione di sopraffazione e di violenza che ha tolto a Giuda non soltanto la propria identità di popolo di Dio ma anche la benedizione vitale offerta dalla Terra. Invece è Dio il vero autore di tutto e, sottolinea il testo, tale passaggio doloroso è stato fatto e pensato in vista del bene del popolo. Ogni cosa nasce dalle sue mani, tanto che tutti i verbi sono alla prima persona singolare: nelle sue mani è la deportazione in Babilonia e quindi nelle sue mani è anche la liberazione, perché egli è la vita e la morte. Non è presente una spiegazione sulle ragioni delle azioni di Dio, per cui anche questa scelta, incomprensibile all'uomo, denota la grande libertà di Dio⁴².

Nel parlare di Dio trova nuovamente spazio il vedere: il suo sguardo, che si posa sui deportati⁴³, sembra richiamare alla mente l'orecchio attento dell'Altissimo quando dall'Egitto salivano grida di pianto perché le tribù erano soggiogate dall'ingerenza egiziana (cfr. Es 2,23-25). Lo sguardo di Dio pare non essersi mai allontanato dai deportati, anzi è proprio quello sguardo a indentificare la porzione di popolo che rimarrà legata a lui malgrado tutto⁴⁴. Ci si domanda: è possibile ipotizzare che la selezione nel popolo sia stata premeditata dal Signore e che poi, per realizzare il suo piano, egli abbia inviato in esilio la parte buona per distinguerla chiaramente dall'altra?

I verbi che definiscono l'azione del Signore verso i deportati rientrati nella Terra richiamano quella potestà che egli stesso aveva dato a Geremia al momento della chiamata, ora però egli non vuole agire tramite il profeta ma in prima persona. Geremia, come nei vv. 1-3 relativi alla visione, non può far altro che prenderne atto e constatare l'onnipotenza libera del Signore: dinanzi allo strapotere divino l'uomo non può far

⁴² Cfr. CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 359.

⁴³ Per un approfondimento sulla comunità in esilio a Babilonia si legga ALBERTZ, *Israel in Exile*, 98-111.

⁴⁴ Si legga R.E. CLEMENTS, *Jeremiah* (= Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preaching), Atlanta GA 1988, 146.

niente e questo è avvalorato dalla passività di Geremia nell'intera sequenza. L'espressione «per il loro bene»⁴⁵ conferma che il bene e il male futuri sono solo nelle mani di Dio, mentre il gusto buono e cattivo sono il risultato del bene o del male che il popolo ha fatto in relazione al piano di salvezza divino. Dio rivela, così, la vera identità di questi fichi e l'immagine comincia a prendere consistenza, a essere decodificata. Si tratta di una porzione dell'intero popolo, degli esiliati, e neanche di tutti loro, ma solo di quelli andati a Babilonia con Ieconia. Sono solo loro la delizia di Dio, i fichi buoni! Il testo è ancora più sorprendente in quanto il Signore regala solo a loro un cuore nuovo e non a tutto il popolo⁴⁶, quindi solamente questo resto ha la grazia di conoscere in maniera rinnovata il proprio Signore per stabilire una nuova alleanza⁴⁷. Perché la scelta cade su di loro e non sugli altri⁴⁸?

È una parte in cui non mancano sfaccettature diverse di Dio: un Signore forte e potente che manda in esilio e poi libera; un Dio amorevole e amante che, come un seduttore, pone il suo sguardo sull'amata, le dona un cuore perché possa amarlo e poi, nella formula dell'alleanza, la sposa nuovamente, anche se l'amata non è più la stessa in quanto non è tutto il popolo ma solo una porzione di esso. Il futuro è assicurato: Dio edifica e pianta la nuova vita della sua amata; è quasi l'immagine di chi, dopo le nozze, si stabilisce con il suo sposo nella nuova casa e, con la certezza di una stabilità, inizia un percorso comune⁴⁹. La formula matrimoniale è tipica del linguaggio profetico e sancisce quel «per sempre» pronunciato precedentemente.

Amore, alleanza, gusto, vita, bene... tutto frutto di una libera benedizione di Dio. Non si fa riferimento alla moralità delle azioni precedenti: Dio li ha giudicati degni dell'esilio e ora li giudica degni di vita nuova... perché? È questo il grande dilemma espresso nella pericope: Dio non dà spiegazione e nessuno ha l'autorità per poterla chiedere, neanche il suo profeta.

⁴⁵ L'espressione לְטוֹבָתָם appare nelle benedizioni dell'alleanza in Dt 28,11 e Dt 30,9, ma molte delle altre occorrenze dell'AT sono in Geremia (14,11; 21,10; 39,16; 44,27). Si legga A. SCHAT, «The Book of Jeremiah and the Visions of Amos», in *Review and Expositor* 101 (2004) 267-286: 280-281.

⁴⁶ Cfr. BRACKE, *Jeremiah 1-29*, 195. Si veda anche CRAIGIE – KELLEY – DRINKARD JR., *Jeremiah 1-25*, 359.

⁴⁷ L'espressione לְטוֹבָתָם וְאֶתְהִי לְהֵם וְאֶתְהִי לְהֵם appare spesso in Geremia: 7,23; 11,4; 24,7; 30,22; 31,1.33; 32,38; ma anche in Ez 11,20 e 36,28 (cfr. LUNDBOM, *Jeremiah 21-36*, 232).

⁴⁸ L'esaltazione del gruppo di esiliati con Ieconia fa intuire che ci si trova dinanzi a una vera e propria "propaganda" della comunità in esilio (cfr. CARROLL, *Jeremiah*, 487-488).

⁴⁹ La successione di questi quattro verbi è presente sia in Geremia (1,10; 18,9; 24,6; 29,5.28; 35,7; 42,10; 45,4) che nel resto dell'AT (Dt 6,10-11; 20,5-6; Am 9,14; Sof 1,13; Ez 36,36).

3.2.2. *Seconda parte (vv. 8-10)*

a) Struttura retorica

v. 8

A	Ma come i fichi		i cattivi
A¹	che non possono essere mangiati		per la cattiva qualità
B	poiché così	dice	il Signore
C	così faccio	a Sedecia	re di Giuda
C¹	ai suoi capi	e il resto	di Gerusalemme
D	che è rimasto	nel paese	questo
D¹	e chi abita	nel paese	d'Egitto

v. 9

A	E pongo essi	come tremore di male
B	per tutti i regni	del paese
C	come disonore	e come favola
C¹	come scherno	e come maledizione
B¹	in tutti	i luoghi
A¹	che li disperdo	lì

v. 10

A	E mando	in mezzo a loro	la spada
A¹	la carestia	e la peste	
B	fino a sterminarli	dalla terra	
B¹	che ho dato	a loro	e ai loro padri

La parte è composta da tre brani: (v. 8) quattro segmenti; (v. 9) due segmenti; (v. 10) due segmenti.

Come nel v. 4, il primo brano di questa seconda parte rivela l'identità dei fichi cattivi. Similmente alla parte precedente, non è presente l'avverbio «molto» (רַבָּ) a distinguere in maniera superlativa tra le due tipologie di fichi e, come già evidenziato nel v. 2, la caratteristica che permette di rilevare la qualità dei fichi è il gusto. Riguardo i fichi cattivi, il testo esprime una maggiore decisionalità da parte del Signore (A¹). Se nel terzo segmento (C – C¹) si focalizza l'attenzione verso personaggi ben identifica-

bili, il quarto segmento (**D** – **D**¹) ha come centro alcuni luoghi: il ripetersi del sostantivo «paese» (אֶרֶץ) come termine medio, poi i confini di Gerusalemme e Giuda che si allargano fino a toccare l’Egitto. Abitare la Terra promessa non è la caratteristica che assicura la salvezza, o più precisamente, proprio perché in essa possono vivere solo i salvati dal Signore, tutti gli altri devono sparire da questo luogo santo (v. 10).

La struttura del secondo brano fa risaltare nel centro (**C** – **C**¹) la successione di termini – tra i quali «maledizione» (קְלָלָה) – con i quali il Signore tratteggia la nuova identità della parte di Israele che egli non accetta e che vuole eliminare. Il suo intento è anche quello di coinvolgere gli altri popoli o, comunque, di rendere evidente a tutte le genti il suo particolare progetto di privilegiare un resto e rifiutare l’altra parte del popolo. Così, in **B** e **B**¹ si ha un allargamento geografico dei confini definiti col parallelismo «terra» (אֶרֶץ) e «luogo» (מְקוֹם): dalla Terra promessa l’azione di Dio acquista una connotazione universale per ogni terra/paese. Anche il ripetersi di «tutti» (כָּל) in questi due membri esprime un’azione che vuole essere mostrata a ogni persona ben oltre i confini di Israele. Fa da cornice a tutto ciò l’agire divino, e i due verbi posti nei membri estremi dei due brani (**A** e **A**¹) sanciscono la verità che tutto acquista una nuova identità secondo la volontà di Dio in quanto è lui che agisce: «porre» (נָתַן) e «disperdere» (נָרַח).

Se il secondo brano ha un carattere più universalistico, nel terzo, a conclusione del progetto che Dio desidera portare a compimento, tutta l’attenzione è posta sui fichi cattivi e su ciò che egli vuole fare di essi. Nel primo segmento Dio esprime i modi con cui intende agire, contraddistinti dalla radice «mandare» (שָׁלַח): egli è colui che governa la vita e la morte. La successione dei tre termini che indicano la distruzione comprende tre dimensioni di abbandono: abbandonati alla forza militare dei nemici (חָרַב, «spada»), abbandonati dalla terra e dai suoi frutti (רָעַב, «carestia»), abbandonati anche da se stessi e dalla propria salute (הִדָּר, «peste»). Intorno a questa porzione di Israele regna, dunque, una sorta di abbandono: Dio si è ritirato da loro e tutti i segni di vita, tutte le condizioni perché essa possa continuare, si ritirano inesorabilmente da loro. Come Dio ha dato la vita (**B**¹), Dio dà la morte (**B**) (cfr. Gb 2,10): l’uso del sostantivo «terra» (אֶרֶץ), diverso da «paese/terra» (אֶרֶץ) usato finora nella pericope, è un richiamo alla terra concreta, calpestata, e soprattutto donata da Dio ai padri come segno tangibile di fedeltà. Ora Dio ritira questo dono per una parte di Israele: quella terra, fonte di vita e di futuro, rimane tale ma non viene più «data» (נָתַן). Rimane solo la morte.

b) Interpretazione

Parallelamente alla prima parte del secondo passo, in questa seconda parte viene presentata l’identità dei fichi cattivi. Il giudizio divino sul secondo gruppo risente più dell’altro di rimandi all’aspetto gustativo, tanto da affermare che questi fichi non si

possono mangiare! Come essi per la loro cattiva qualità devono essere gettati ed eliminati poiché si metterebbe a rischio la salute di chi li assapora, così accade per la porzione di popolo che il Signore non ha scelto. L'attenzione finale della pericope è su coloro che sono rimasti nella Terra, che, però, non ne sono degni. È emblematico lo scontro fra i due re: da una parte Dio, il re dei re, e dall'altra Sedecia, re di Giuda, anche se non può esistere alcun re di Giuda se non il Signore⁵⁰!

Le azioni elencate, diametralmente opposte rispetto a quelle benedicienti del primo passo di questa seconda parte, sono notevolmente più sviluppate, per far cogliere la grande azione distruttiva da parte di Dio e anche l'incapacità da parte degli stessi destinatari di ribaltare tale sorte futura. Tutto ciò sarà un segno per ogni popolo sulla terra: in questo secondo passo si ha un continuo richiamo universale affinché ogni uomo sappia e riconosca la grandezza del Dio d'Israele.

Può sorprendere che le parole di Dio si allarghino fino a coinvolgere coloro che sono fuggiti in terra d'Egitto⁵¹. Sembra che il Signore abbia la necessità di fare pulizia di tutto ciò e di tutti coloro che non rientrano nella linea di salvezza disegnata da lui. In questo dinamismo si situa la maledizione che, come detto, non è in prima istanza l'azione con cui si attua la distruzione di questa porzione di popolo, ma solo la modalità con la quale Dio prende le distanze da loro ufficializzando la sua disapprovazione⁵². Pertanto, nella successione di termini nel secondo brano, la maledizione partecipa a una sorta di svalutazione di questa porzione di popolo nei confronti degli altri popoli. Si parla di disonore, di perdita di valore, ma non di morte. L'utilizzo, infatti, del sostantivo קְלָלָה, che proviene dalla radice קָלַל, fa percepire benissimo che il senso di tale maledizione non è la condanna a morte ma la svalutazione, il "poco peso" che questa parte di Israele ha davanti al Signore e dinanzi agli altri regni. Che poi questa svalutazione, questo "perdere peso" possa portare alla morte non è necessariamente la conseguenza più diretta.

⁵⁰ Cfr. W. BRUEGGEMANN, *To Pluck Up, to Tear Down. A Commentary on the Book of Jeremiah 1-25* (= International Theological Commentary), Grand Rapids MI 1988, 211: «The ones in Jerusalem are not the real Israel of the future, and the one who governs there (Zedekiah) is not the real king of Yahweh's people. Here as elsewhere, the book of Jeremiah operates on the firm conviction that the history ruled by Yahweh has a decidedly Babylonian flavor to it. Those who do not submit to the Babylonian reality are in fact in rebellion against Yahweh's purpose».

⁵¹ Per un approfondimento sulla comunità in Egitto si legga ALBERTZ, *Israel in Exile*, 96-98.

⁵² Cfr. BRACKE, *Jeremiah 1-29*, 196: «Verses 8 and 9 in chapter 24 repeat curses used previously in the book of Jeremiah (cf. 24:9 and 19:8; 24:10 and 14:12; 15:2; 18:21; etc.). So, in these events of 597 B.C., those who seem to continue in God's blessing are regarded as cursed by God, and those who seem to be cursed in their exile are regarded by God as good. The decision of God to identify as "good figs" those exiled in 597 B.C. was surely a scandal».

Ad affiancare l'azione divina c'è anche la pulitura della Terra. Dio, infatti, non vuole che la parte di popolo non-scelto abiti quella terra che invece è destinata solo ai suoi eletti. Si contrappongono due dispersioni: quella dell'esilio che sembrava senza speranza e invece si conclude con il ritorno nella Terra, e quella degli abitanti della Terra, i quali pensavano di aver acquisito una forte stabilità mentre al contrario sono obbligati a lasciarla e a disperdersi senza che il Signore definisca i margini di questa dispersione.

Benché terribile, la dispersione non è l'ultima azione di Dio. I segni di morte (spada, carestia, peste) che il Signore invia hanno lo scopo di portare a termine una distruzione quasi etnica, per la quale coloro che non sono eletti non solo devono essere dispersi, ma devono scomparire dalla Terra promessa e dalla vita: solo con i prescelti andrà avanti la salvezza⁵³. C'è sconcerto perché non è espressa la motivazione che dia ragione della scelta di Dio verso i deportati e che giustifichi la non-scelta verso gli abitanti di Giuda né, tantomeno, che possa supportare la feroce azione devastatrice e di morte.

Tuttavia, seppure il Signore sorprende con questo piano di salvezza, il rimando conclusivo ai padri sembra inserire quest'inaspettata scelta divina in quello stesso progetto di salvezza cui egli è sempre rimasto fedele. Sembra dire che, se la sua decisione appare incomprensibile, non è perché essa si pone al di fuori dell'unico piano di salvezza da sempre preparato per l'uomo, ma perché l'uomo non ha la capacità né la possibilità di comprenderlo in tutte le sue sfaccettature. Si potrebbe dire che la sequenza si conclude con un monito verso coloro che potrebbero avere il desiderio di rivolgersi all'Onnipotente criticando la sua scelta, ribadendo che l'incomprensione non nasce da un Dio che cambia le sue decisioni ma dall'incapacità umana di capire il suo misterioso piano di salvezza.

3.2.3. *Lettura d'insieme del secondo passo (Ger 24,4-10)*

Il secondo passo presenta l'oracolo divino che consente di uscire dalla situazione di incomprensione in cui la visione ha lasciato Geremia. Le parole di Dio diventano interpretative di diversi aspetti. Innanzitutto, rivelano l'identità attribuita ai due cesti di fichi: all'interno del popolo d'Israele si sono formate due comunità e su ciascuna di esse grava una diversa volontà di Dio. Inoltre, si chiarisce che lo stare davanti a Dio da parte dei fichi buoni e di quelli immangiabili non è motivato dalla grande misericordia di Dio, ma dal suo giudizio. Il Signore non vuole di fronte a sé i fichi che non si possono

⁵³ Cfr. P.R. ACKROYD, *Exile and Restoration. A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C.* (= Old Testament Library 11), London 1968, 55-56.

mangiare, che non danno vita e salute agli altri e che, quindi, possono essere nocivi e rovinare anche quelli buoni. Per tali ragioni il giudizio conclusivo è di eliminarli.

Ma, certo, una domanda può sorgere davanti al giudizio di Dio: i fichi non buoni si sono rovinati da soli e quindi sono diventati tali per scelte sbagliate o è Dio che li ritiene non buoni e quindi immangiabili? Le sue parole non rispondono a questo dubbio e tutto è lasciato al sovrano giudizio che sorpassa ogni giudizio umano. Così si assiste a un rovesciamento inaspettato: coloro che si pensava fossero giusti secondo i criteri umani perché non esiliati sono invece ritenuti maledetti agli occhi di Dio, e coloro che erano considerati empi e quindi meritevoli di punizione (esilio) sono giudicati benedetti dall'Onnipotente. Si è dinanzi a un ribaltamento epocale che lascia senza parole e il silenzio di Geremia conferma questa disposizione d'animo. Il giudizio di Dio è così duro che non si ferma soltanto a considerare cattivi i fichi che non desidera. Le sue parole vanno oltre e diventano una condanna a morte: non basta porli come segno di disprezzo e di maledizione dinanzi a ogni altro popolo, Dio li fa scomparire dinanzi a sé e a tutto ciò che è di sua proprietà, come la Terra.

Si potrebbe dire che quest'oracolo è la celebrazione dell'onnipotenza libera del Signore. In questo dinamismo tra la vita e la morte c'è la presenza della maledizione, che diventa il sigillo con il quale il Signore della vita e della storia ristabilisce un nuovo e definitivo equilibrio lì dove l'uomo ha infranto l'alleanza con lui. Paradossalmente, mediante la maledizione, il Signore onnipotente riaccende una speranza nuova.

3.3. Interpretazione unitaria della sequenza

L'intera sequenza si presenta come una sorprendente manifestazione del pensiero profondo di Dio, che si rivela con caratteristiche inimmaginabili. Sembra di ritrovare, stavolta però dalla bocca stessa di Dio, quegli aspetti denunciati da Geremia nella confessione al cap. 20. All'inizio Dio si mostra nel suo mistero: conduce il profeta nella visione attirandolo a sé con un'immagine. È seducente e accattivante, ma sempre misterioso. Quando, però, la sua volontà più profonda comincia a delinarsi meglio, ecco che le sue parole diventano come spade che tagliano netto, mostrando con chiarezza il vero intento divino.

Da una parte è un Dio forte e grande nell'amore, tale da liberare i suoi amati dall'esilio e dalla sopraffazione di qualsiasi altra potenza nemica perché essi sono il suo popolo e nessuno potrà allontanarli da lui. Dall'altra, le sue mani danno la vita ma possono anche ritrarla. Ecco, allora, che il Dio misterioso manifesta un lato finora celato: il rifiuto e il disprezzo verso coloro che non ha scelto. Non è solo un rifiuto, tanto che egli mette in campo una vera e propria azione di disprezzo verso costoro fino a condannarli a una morte lenta, graduale e totale. Egli ritira da loro il suo sguardo, i

benefici della benedizione, la vita stessa e a essi non rimane che prendere atto di questa condizione di morte. Non deve restare traccia di coloro che Dio non desidera e, soprattutto, non deve restare nulla di essi in quella Terra che è la casa dove riposano insieme i due amanti principali e dove non c'è posto per nessun altro. È il Dio geloso che elimina chi non è dei "suoi".

In tutto questo dinamismo, il Signore fa maturare anche un'altra relazione, quella con il suo profeta. Si viene a creare un'unione così stretta e così coincidente tra i due che gli occhi di Geremia cominciano a vedere come quelli di Dio, il gusto di Geremia percepisce i sapori secondo il gusto di Dio, il cuore di Geremia sente gli stessi sentimenti del suo Signore, la mente di Geremia interpreta e giudica eventi e persone in piena sintonia con quella di Dio. Tutto ciò avviene affinché Geremia a sua volta possa testimoniare la vista, il gusto, il cuore e la mente di Dio agli uomini cui si rivolgerà e che chiederanno ragione di questo agire insondabile. Tuttavia, questo non gli viene chiesto ma, usando un'immagine molto forte, gli viene imposto, così come gli viene imposta la decisione divina sia sui fichi buoni che su quelli cattivi: non c'è protesta perché non è data la possibilità di presentarla! Sembra di ascoltare dietro le quinte le parole di rivendicazione in Ger 20,7, nelle quali il profeta trova il fiato e il coraggio di denunciare la sopraffazione di Dio e la sua impossibilità fisica e interiore di sottrarsi a quanto Dio ha pensato per lui. Dio è inarrestabile e chi potrà opporgli resistenza? Prenderne atto è, alla fine, l'atteggiamento che chiede e impone a tutti (cfr. Gb 40,8-9): agli esuli, agli abitanti rimasti in Giuda, a Geremia, allo stesso lettore della sequenza.

4. Conclusione

In Ger 24 la maledizione sembra ricoprire un posto limitato e marginale ma, se questo può dirsi corretto considerando soltanto la presenza del relativo sostantivo, ciò non è più vero se si vanno a considerare i diversi aspetti che tessono la trama del testo.

La maledizione si presenta in primo luogo in tutto l'agire di Dio che, con la sua scelta, muta sostanzialmente la condizione delle due comunità chiamate in causa. Il cambio improvviso di giudizio secondo cui coloro che sono rimasti nella Terra diventano maledetti, perdono la Terra e sono condannati allo sterminio, manifesta un agire divino guidato dalla maledizione. Se per maledizione si intende l'allontanamento del peccatore, in Ger 24 il Signore ha allontanato coloro che erano benedetti mutando liberamente la loro condizione in maledetti. Non li ha solo allontanati da sé, ma li ha ancor più dispersi e votati alla morte, e tutto questo per riservare a sé la Terra santa, segno di benedizione.

Ecco che la maledizione diventa più evidente nelle parole invocate. Analizzando la successione di questi termini, la maledizione si manifesta nell'allontanare quegli elementi propri della vita umana e di fede che il Signore non desidera più concedere: la difesa dai nemici, i frutti della terra, la salute del corpo. In questa terribile linea di morte trova spazio il sostantivo קִלְקָלָה, che sancisce la condanna a un graduale disfaccimento, a un annullamento totale perché non si è più giudicati degni, non si ha più "peso" agli occhi di Dio.

Tutta la pericope, dunque, è pervasa da un'aura di maledizione. Non si tratta tanto di parole da pronunciare magicamente, ma di scelte ben ponderate da parte di Dio e portate a termine con determinazione. La maledizione in Ger 24 lascia aperte tante domande sui motivi per i quali Dio agisce in questa maniera, ma contemporaneamente offre anche la risposta: sono fichi cattivi, immangiabili, è evidente che vanno allontanati e gettati, in fondo anche Geremia li hai riconosciuti come tali! Niente di più viene offerto per capire né tantomeno per poter obiettare. La maledizione rimane sempre e comunque un mistero divino insondabile all'uomo.

ABSTRACT

In Ger 24,1-10 la visione offerta da Dio a Geremia trasporta il profeta in una condizione particolare e in una scoperta inaspettata. Al centro dell'attenzione è posto il popolo di Dio, diviso in due comunità dall'evento esilico: l'una portata a Babilonia e l'altra rimasta in Giuda.

La visione di due cesti di fichi presso il Tempio mostra un particolare inspiegabile: uno dei cesti contiene fichi cattivi che non possono essere graditi al Signore. Nel momento in cui la visione cede il passo all'oracolo esplicativo, Geremia è posto dinanzi alla verità sconcertante: il cesto di fichi cattivi, maledetto e da eliminare, è il resto di Giuda rimasto nella Terra. Pertanto, tale maledizione comprenderà anche la morte: il resto di Giuda dovrà essere eliminato per lasciare libera la Terra al ritorno della comunità da Babilonia e per esso non ci sarà posto nel progetto salvifico di Dio. In tutto ciò rimangono misteriose le motivazioni di una maledizione per la quale Dio non offre alcuna spiegazione.

* * *

In Je 24,1-10 the vision offered by God to Jeremiah carries the Prophet to a particular condition and towards an unexpected discovery. The focus is placed on God's people, who have been divided into two communities by the event of the exile: one brought to Babylon and the other remaining in Judah.

The vision of the two baskets of figs in the Temple shows an inexplicable detail: one of the baskets contains evil figs which cannot be acceptable to the Lord. When the vision gives way to the oracle which provides the explanation, Jeremiah is placed before the staggering truth: the basket of the evil figs which cursed and must be eliminated is in fact the remnant of God's people in Judah. Consequently, this curse will also include death: the remnant of Judah will have to be annihilated in order to vacate the Land for the return of the rest of the community from Babylon and for it there will be no place in God's saving plan. In any case the reasons for this curse for which God offers no reasons remains shrouded in mystery.

KEYWORDS

*Geremia / Popolo di Dio / Deportazione a Babilonia / Visione dei fichi / Maledizione
Jeremiah / People of God / Deportation to Babylon / Vision of figs / Curse*